

Azərbaycanda turizm növlərinin məkan analizi və beynəlxalq bazarda rəqabət imkanları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931826>

Vüqar S. Dərgahov

Dosent, BDU

E-mail: dargahovv@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5525-2104>

Rövşən N. Kərimov

AR ETN Coğrafiya İnstitutu, aparıcı elmi işçi

E-mail: rovshan_karimov@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0001-5059-2735>

Xülasə: Bu tədqiqat, Azərbaycanda müxtəlif turizm növlərinin inkişafı, strukturu, məkan bölgüsü və yayılmasının hərtərəfli təhlilini təqdim edir və onların milli turizm bazarındakı əhəmiyyətini vurğulayır. Məkan təhlili çərçivəsində tədqiqat, istirahət, sağlamlıq, biznes, mədəni, istirahət, ekoloji, kənd və açıq hava turizmi də daxil olmaqla bir çox turizm kateqoriyasının mövcud potensialını və istifadəsini qiymətləndirir. Tədqiqat, hazırda hər bir kateqoriyada təklif olunan turizm məhsullarını müəyyənləşdirir və həm yerli, həm də beynəlxalq turistlər üçün cəlbediciliyini qiymətləndirir. Resursların mövcudluğu, infrastruktur keyfiyyəti, xidmət təminatı və strateji marketinq kimi rəqabət qabiliyyətini artıran amillərə xüsusi diqqət yetirilir. Bundan əlavə, məqalədə ölkənin beynəlxalq turizm bazarındakı mövqeyini gücləndirməyə yönəlmiş innovativ idarəetmə və inkişaf modelləri təklif olunur. Bu modellər yerli icmaların iştirakını, ətraf mühitin qorunmasını və rəqəmsal təşviq strategiyalarını birləşdirərək davamlı və rəqabətli turizm təcrübələrinə yönəlmişdir. Kəmiyyət məlumatlarını, məkan xəritələşdirməsini və keyfiyyət qiymətləndirməsini birləşdirərək, tədqiqat turizm resurslarının optimallaşdırılması, məhsul portfelinin şaxələndirilməsi və Azərbaycanın turizm sektorunun ümumi rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün praktik tövsiyələr təqdim edir. Bu tapıntılar Azərbaycanda turizmin məkan və struktur dinamikasının daha yaxşı başa düşülməsinə töhfə verir və ölkənin qlobal turizm profilini inkişaf etdirməyi hədəfləyən siyasətçilər, turizm planlaşdırıcıları və maraqlı tərəflər üçün rəhbərlik təmin edir.

Açar sözlər: *turizm növləri, məkan təhlili, rəqabət qabiliyyəti, regional inkişaf, idarəetmə modelləri*

Spatial analysis of tourism types in Azerbaijan and competitive opportunities in the international market

Abstract: This study provides a comprehensive analysis of the development, structure, spatial distribution, and dissemination of various tourism types in Azerbaijan, emphasizing their significance in the national tourism market. Within a spatial analysis framework, the research evaluates the existing potential and utilization of multiple tourism categories, including recreational, health, business, cultural, leisure, ecological, rural, and outdoor tourism. The study identifies the tourism products currently offered in each category and assesses their attractiveness to both domestic and international tourists. Special attention is given to the factors that enhance competitiveness, such as resource availability, infrastructure quality, service provision, and strategic marketing. Furthermore, the paper proposes innovative management and development models aimed at strengthening the country's position in the international tourism market. These models focus on sustainable and competitive tourism practices, integrating local community participation, environmental conservation, and digital promotion strategies. By combining quantitative data, spatial mapping, and qualitative evaluation, the research offers practical recommendations for optimizing tourism resources, diversifying the product portfolio, and improving the overall competitiveness of Azerbaijan's tourism sector. The findings contribute to a better understanding of the spatial and structural dynamics of tourism in Azerbaijan and provide guidance for policymakers, tourism planners, and stakeholders aiming to enhance the country's global tourism profile.

Keywords: *tourism types, spatial analysis, competitiveness, regional development, management models*

Giriş

Azərbaycanda turizm növlərinin inkişafı üçün zəngin potensiala malik olmaqla bu sahə milli iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərindən biri olaraq formalaşmışdır. Ölkədə təbiət və mədəni irs potensialına əsaslanan ekoloji, sağlamlıq və rifah, rekreasiya, istirahət, işgüzar, mədəni və “şəhər” turizmi, kənd-aqroturizm, açıq hava turizm fəaliyyətləri geniş yayılmışdır. Turizm növləri üzrə məkan təhlilindən aydın olur ki, ölkədə turizm strategiyasına uyğun olaraq turizm sənayesinin inkişaf etdiyi bir sıra destinasiyalar formalaşmışdır. Belə ki, Bakı şəhəri ilə yanaşı, Qəbələ, Quba, Xaçmaz (Nabran-Xəzər sahilləri), Şəki, Şamaxı, İsmayıllı, Qax və Lənkəran-Lerik rayon mərkəzləri və ətraf ərazilər müxtəlif turizm xidmətləri təklif edən destinasiyalar kimi formalaşır. Eyni zamanda, mədəni-tarixi və etno irsi özündə birləşdirən yaşayış məntəqələri (Basqal, Lahıc, Xınalıq, İlisu və s.), ekoloji irsi əhatə edən milli parklar mədəni və təbiət turizm məhsullarının təqdim edirlər. Bununla yanaşı, ölkənin beynəlxalq turizmdə təqdim etdiyi işgüzar, mədəni və “şəhər” turizmi, sağlamlıq və rifah, ekoloji, istirahət və əyləncə turizm məhsullarının məkan üzrə müxtəlif xidmətlərinin rəqabət imkanları dinamik olaraq artmışdır. Belə ki, 2019-cu ildə beynəlxalq turizm reytingində Azərbaycan 76 yerdə olsa da, 2024-cü ildə 56 yerə qədər yüksəlmişdir [1]. Bu da turizm sənayesinin iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərində biri olması və daha çox əlavə dəyər yaratması ilə bağlı olmuşdur.

Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələrinə turizm növlərinin regional paylanma xüsusiyyətlərin müəyyən etməklə məkan strukturunun təbii-coğrafi və sosial-iqtisadi amillərlə əlaqəsini təhlil etmək, rəqabət göstəricilərinə əsasən Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarındakı mövqeyini qiymətləndirmək, davamlı və rəqabət qabiliyyətli turizm modellərini tətbiq etməkdən ibarətdir.

Metodika və ədəbiyyatın təhlili

Məkan analizi turizmin məkan-zaman dinamikasını, resursların paylaşılmasını, turist axınları və desyünasiya strukturunu formalaşdırır. Məkan analizinin metodologiyası turizm desyünasiya qanunauyğunluqlarını öyrənir, həmçinin infrastrukturun planlamasını və davamlı idarəetmə modellərinin tətbiqinə imkan verir. Məkan analizində geniş istifadə olunan metodlara aiddir:

-Turizm obyektləri və ya turist axınlarının sıxlıq xəritələrinin təhlili (Kernel Density Estimation KDE) – məkan klasterlərini vizuallaşdırmaq üçün istifadə olunur. Bu metod turizm mərkəzləri və ya turizm obyektlərinin sayı, xidmət imkanları, turizm baxımından yüklənməsi, məhdudiyət yaradan parametrlər qarşılıqlı təsirləri müəyyən edilir. Həmçinin, yerli icmalara təsirləri, davamlı inkişaf üçün optimal variantın seçilməsin təmin edir [7].

-Hotspot analizi və məkan-avtokorrelyasiyası. Statistik məlumatlar əsasında məkan klsterlərini müəyyən etməyə, həmçinin turizm obyektlərinin sayının ətraf mühit və yerli icmalara təsir dairəsini üzə çıxarır. Turizm desyünasiyasında turizm obyektlərini müəyyən etməyə, statistik təsdiq əsasında zəif və güclü tərəfləri müəyyən etməyə imkan verir [11].

-Məkan-ekometriya modelləşdirilməsi. Turizm təsir edən amillərin (infstruktur, xidmət, nəqaliyyat əlçatanlığı, ekoloji təsir və s.) məkan daxilində neçə dəyişdiyini göstərir. Burada ekonometrik metodlarla əsas və periferik ərazilər müəyyənləşir, inkişaf dinamikası qurulur [9].

-Şəbəkə analizi. Turistlərin məkan üzrə rəyləri, desyünasiya təcrübələri monitoring və rəy sorğuları əsasında modelləşdirmə aparılaraq kəmiyyət göstəricilərinin kefiyyətə keçməsi təmin edilir. Bu metod şəhər və ya eko-mədəni turizmlə turist davranışları arasındakı əlaqələrin uğurlu tətbiqinə səbəb olur [8].

-Cəlbedici amillər və məsafə dəyişkənlik yanaşması. Turist axınlarının modelləşdirilməsi üçün istifadə edilə klassik metod olmaqla, cəlbedici məkanların güclü tərəflərin üzə çıxarır. Burada desyünasiyanın cəlbedici amilləri və onun davamlılığının təmin edilməsi, iqtisadi dəyəri hesablanmış olur [14].

-“Big data” və çoxmənbəli inteqrasiya. Son on ildə sosial media, beynəlxalq aqriqatorlar və digər böyük verilənlərdən alına məlumatlar turizm sektorunda məkan analizinə yeni imkanlar yaradır. Bu mənbələr real vaxtda və yükəsk həçimli məkan-vaxt məlumatı təqdim edir və desyünasiyanın qiymətləndilməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda, sosial media ziyarətçi maraqlarını və vaxtını təyin etməyə, aqriqatorlar tust hərəkətlərinin ssenarilərini izləməyə, mənşə və gediş-gəlişi təhlil etməyə, trendləri üzə çıxarmağa şərait yaradır [7].

Müzakirə və təhlil

Azərbaycanda turizm növlərinin məkan paylaşılması əsas və perefirik destinasiyalardan iabərtdir. Belə ki, turizm statistikasının təhlilinə əsasən ölkədə müxtəlif turizm növlərinin inkişaf etdiyi əsas destinasiya olaraq Bakı şəhəri və ətraf ərazilər qeyd etmək olar ki, bu da ümumi gəlmə turist axınlarının 64% təşkil edir (2024-cü il üzrə 1,3 mln nəfər) təşkil edir [1]. Regionlar üzrə formalaşan əsas turizm mərkəzləri isə Qəbələ, Quba, Naftalan, Şəki və s. destinasiyaları qeyd etmək olar.

Cədvəl 1. Azərbaycanca turizm növlərinin məkan analizi və rəqabət indeksi

Turizm növü	Əsas regionlar	Məkan xüsusiyyətləri	Rəqabət indeksi	Turizmdə payı (%-lə)
Mədəni-tarixi və etno-mədəni turizm, həmçinin "şəhər" turizmi	Bakı, Şəki, Gəncə, Naxçıvan, Şuşa, Basqal, Lahıc və Xınalıq	-Mədəni irs obyektlərinin çoxluğu -YUNESCO obyektlərinin mövcudluğu; -Etno-mədəni irsin olması; -Müəyyən ərazidə sıx cəmlənməsi.	0,226	22,6
İstirahət və əyləncə turizmi	Bakı, Qəbələ, Gəncə, Quba, Nabran.	-İstirahət və əyləncə məkanlarının çox olması; -Otel və restoranların çeşidli xidmətlər təklif etməsi; -Əyləncə parkları və mərkəzlərinin olması	0,325	32,5
Sağlamlıq və rifah turizmi	Naftalan, Bakı, Qəbələ, Şabran, Lənkəran, Naxçıvan	-Termal turizm imkanları və müalicəvi bulaqlar; -Tibbi turizm xidmətləri; -Neftlə müalicə və kosmetoloji xidmətlər; -Müalicə pansionatları və sanatoriyaların mövcudluğu	0,034	3,4
Təbiət (ekoturizm və açıq hava turizmi)	Quba, Qusar, Qəbələ, Qax, İsmayılı, Göygöl, Şamaxı, Astara, Lerik, Laçın, Ağdərə və s.	-Milli parkların olması; -Dağ ekosistemlərinin cəlbediciliyi; -Haykinq və trekinq imkanları; -Piknik və qlenpinq mərkəzlərinin mövcudluğu -Parafaliq, raftiq, kempinq və s. açıq hava turizm fəaliyyətləri üçün potensialın olması	0,098	9,8
Qış turizmi	Qusar (Şahdağ) Qəbələ (Tufandağ) Naxçıvan (Ağbulaq)	-Qış turizmi və qış-idman infrastrukturunun mövcudluğu -Qış turizminin davam etmə müddətinin 70-80-gün davam etməsi; -Əlçatanlığın təmin edilməsi; -Müasir turizm xidmətləri göstərən otellərin mövcudluğu	0,068	6,8
İşgüzar və konqres turizmi (MICE turizm)	Bakı, Gəncə, Qəbələ, Şuşa, Xankəndi	-İşgüzar mərkəzlərin olması; -İşgüzar otellərin mövcudluğu; -Nəqliyyat əlaçatanlığı -Beynəlxalq və yerli tədbirlərin mütəmadi təşkili	0,236	23,6
Kənd və ya aqroturizm	Şəki, İsmayılı, Şamaxı, Qəbələ, Qax, Zaqatala, Quba, Oğuz, Lerik, Göygöl və s.	-Yerli mədəniyyət və aqrar ənənələr; -Təmiz ekoloji mühit; -İcma və aqro təsərrüfatların mövcudluğu; -Təbii və orqanik qida məhsulları, yerli mətbəxt ənənələri; -Yerli icmaların maraqlı tərəf kimi iştirakı	0,013	1,3

Mədəni-tarixi və etno-mədəni turizm. Azərbaycanca mədəni irsin beynəlxalq turizmdə cəlbedici potensial olaraq formalaşmışdır. Ölkədə YUNESCO irsinə aid maddi və qeyri-maddi irs nümunələrinin olması beynəlxalq reyting imkanlarını artırır. Mədəni irs mərkəzləri Bakı, Şəki, Gəncə, Naxçıvan şəhərləri və ətraf əraziləri, həmçinin Basqal, Lahıc, Xınalıq kimi tarixi-mədəni irs mərkəzlərinin mövcudluğu beynəlxalq turizmdə əsas destinasiya olaraq formalaşmışdır. Məkan analizi baxımından Bakı şəhərində "İçərişəhər", Heydər Əliyev mərkəzi, Qobustan tarixi-mədəniyyət qoruğu, Atəşgah və Yanardağ kompleksi daha çox turist cəlb etməklə sıxlıq müşahidə

edilir. Şəki şəhərinin Yuxarı Baş tarixi-mədəniyyət qoruğu YUNESCO irsinə aid olaraq daha çox turist axınına məruz qalır [3]. Gəncə və Naxçıvan şəhərləri mədəni mərkəz kimi turist axınları az müşahidə edilir. Mədəni və etno-mədəni mərkəz kimi Lahıc, Basqal və Xınalığın rolu artmışdır və cəlbədicə əsas destinasiya kimi formalaşmışdır. Qeyd olunan yaşayış məntəqələri, xüsusilə Bakı və Şəki şəhərləri “şəhər” turizm mərkəzləri kimi formalaşmış, beynəlxalq rəqabət imkanları artmışdır. Azərbaycanda istirahət-əyləncə turizminin məkan analizində ziyarətçi sayı, gecələmə yerlərinin sıxlığı, əyləncə obyektləri, festival və tədbir turizm mərkəzləri, həmçinin infrastruktur və nəqliyyat əlçatanlığı üzrə təhlil olunur. Ölkədə istirahət-əyləncə turizm növünün inkişaf etdiyi, beynəlxalq və yerli turist axınlarının intensivliyinə görə birinci əsas destinasiya Bakı və ətraf ərazilər, ikinci destinasiya Qəbələ, periferik mərkəzlər isə Qusar, Nabran, Gəncə, Lənkəranın dəniz sahillərinə aid etmək olar. Məkan strukturunda Bakı şəhəri bir çox çeşidli əyləncə məkanları və şose nəqliyyat əlaqələri ilə üst-üstə düşməsi, beynəlxalq turizm reytingində şəhər və əyləncə turlarının mərkəzi kimi formalaşmasına səbəb olmuşdur. Qəbələ şəhəri və ətraf ərazilər istirahət-əyləncə destinasiyası kimi digər turizm növləri ilə birlikdə klaster yaradır ki, bu da bir sıra əyləncə və istirahət mərkəzlərinin özündə birləşdirir. Qəbələ rayonuna illik turist axınlarının 200 mindən çox olması, istirahət əyləncə mərkəzlərinin artması destinasiya üzrə sıxlığın artması ilə bağlı olaraq davamlı turizm modelinin tətbiqi tələb edir [12].

Periferik ərazilər isə istirahət-əyləncə turizm klasterlərinin formalaşmasının üçün əlverişli mövqeyə malikdir. Xüsusilə Nabran sahilləri əvvəlki ənənələrin bərpa edərək istirahət-əyləncə destinasiyası kimi formalaşsın bilər.

Azərbaycanda sağlamlıq turizminin məkan analizində Naftalan, Bakı, Naxçıvan, Lənkəran, Şabran olan müalicə mərkəzləri fərqlənsə də əsas sıxlıq və xidmətlər Naftalan şəhərinin payına düşür. Ölkədə sağlamlıq turizmində istifadə edilənlərin sayı 200 min nəfərdən çoxdur ki, bununda 76 min nəfəri Naftalan şəhərinin payına düşür. Eyni zamanda sağlamlıq turizmində əsas ərazi kimi formalaşan Naftalan ətraf yaşayış məntəqələrində periferik ərazilərin yaranmasına şərait yaradır [5].

Bakı şəhəri əsasən tibbi turizm mərkəzi kimi formalaşsada, Abşeron sanatoriyaları yerli vətəndaşlar səviyyəsində cəlbədiciliyin qoruyur. Bakı şəhərində müasir kilinikaların sayının çoxluğu yerli pasientlərlə yanaşı, xarici turistlərdə istifadə edir. TƏBİB 2024-cü il məlumatına görə Bakı şəhərinə tibbi məqsədlərlə gələn turistlərin sayı 57 min nəfət təşkil etmişdir [12]. Termal turizm mərkəzləri kimi Lənkəran, Qəbələ və Şabran rayonu fərqlənir ki, bunlarda daha çox SPA-Wellness xidmətləri təklif edir. Onu da qeyd edək ki, ölkədə sağlamlıq turizminin beynəlxalq indeksi qonşu ölkələrlə müqayisədə aşağıdır. Bu da sağlamlıq turizmində nəqliyyatda daxil olmaqla təklif edilən turizm paketlərin azlığı, Naftalan neftinin beynəlxalq akkreditasiyadan keçməməsi ilə bağlıdır.

Ekoturizm üzrə məkan analizi göstərir ki, ölkə ərazisində 12 Milli parkın mövcudluğu, müxtəlif lahdşafra malik dağ ekosistemlərinin yayılması ekoturizm imkanlarının artırmış olur. Belə ki, Lənkəran-Talış dağları endemik flora və fauna növlərinə görə, Böyük Qafqazın cənub və şimal-qərbi, Kiçik Qafqaz təbii vilayətinin Qarabağ, Şəriq Zəngəzur və vilayətin şimal şərq turizm baxımından cəlbədicə ərazilərdəndir[4]. Turizmdə məkan analizində ən çox təsir və turist sıxlığı hiroloji abidələrin (şəlalə və göl) yerləşdiyi ərazilərdə, Hirkan, Göygöl, Şahdağ Milli Parklarında, həmçinin Quba, Qusar, qəbələ, İsmayilli, Şamaxı, Qax, Lerik, Göygöl rayonlarının təbiət ərazilərinə əhatə edir. Belə ki, ETSN verdiyi məlumatlara görə Milli Parkları ziyarət edilənlərin sayı 2024-cü ildə 667 min nəfərə çatmışdır ki, bununda 63,5% yuxarıda qeyd olunan milli parkların payına düşmüşdür [1]. Həmçinin Quba, Qusar, İsmayilli, Şəki, Qax, Lerik, Astara və s. rayonların ərazisində olan trekinq və haykinq turist çıxışlarından istifadə edilənlərin intensivliyi artmışdır. Bu artım təbiətdə əlavə yüklənməyə səbəb olur ki, bu da davamlı turizmin inkişafın şərtləndirir.

Qış turizminin məkan analizində Qusar və Qəbələ rayonunda qış turizm mərkəzlərinə gələnlərin dinamikasının artığını müşahidə etmək mümkündür. Belə ki, qeyd olunan rayonların qış turizm mərkəzlərindən istifadə edilənlərin sayı 2024-cü ildə 175 min nəfərdən çox olmuşdur ki, bu da turist axınlarının daimi artdığını göstərir [1]. Ölkədə qış turizminin məkan analizində Şahdağ və Tufandağda yüklənmənin orta göstərici, yanvar ayında isə daha çox yüklənmə qeydə alınmışdır. Beynəlxalq rəqabət imkanlarına görə isə Gürcüstan və Türkiyə qış turizm mərkəzlərindən geri qalır. Xüsusilə xizək sürmə avadanlıqları, otel və digər xidmətlərin qiymətinin yüksək olmasının qeyd etmək olar.

Azərbaycanda işgüzar və konqres turizmi (MICE turizm) məkan analizində Bakı şəhərinin şərtsiz üstünlüyün qeyd etmək olar. Ölkədə keçirilən beynəlxalq tədbirlərin 3\2 hissəsi Bakı şəhərinin payına düşür. Bakı şəhərində işgüzar turizmin inkişafı üçün müasir infraqururun mövcudluğu, nəqliyyat əlçatanlığı və beynəlxalq işgüzar mərkəz kimi formalaşması ilə bağlıdır. Ölkədə hər il 400 dən çox beynəlxalq işgüzar tədbir keçirilir ki, bununda 320 Bakı şəhərinin payına düşür. Şəhərdə işgüzar turizmin sürətli inkişafı bu sahədə sıxlığın və işgüzar məkanlarda qiymətin artmasına səbəb olmuşdur. İşgüzar turizmin məkan strukturunda yeni mərkəzlər kimi Qəbələ, Gəncə, Şuşa və Xankəndi şəhərlərinin rolu artmışdır ki, bu da Bakı şəhəri ilə yanaşı digər şəhərlərin periferiyaların formalaşmasına imkan verir.

Ölkədə kənd və aqroturizmin inkişafının məkan analizində fərdi kəndli təsərrüfatlarının, icma və aqrotəsərrüfatların rolu artmışdır. Ölkədə aqroturizmin məkan klasterlərində icma təsərrüfatları, kənd və ekoturizmin birgə fəaliyyətləri, təsərrüfatlara səyahətlər, fərdi evlərdə gecələmələr daha geniş yayılmışdır. Kənd turizmdə aqro fəaliyyətlə yanaşı, etno-mədəni irs, bioqidalər geniş təqdim olunur. Məkan baxımından kənd turizm daha çox Lənkəaran, Lerik, Astara, İsmayıllı, Şamaxı, Quba, Qəbələ, Qax, Şəki, Göygöl rayonların daha çox əhatə edir. Bununla yanaşı, regionlarda keçirilən kənd təsərrüfatı məhullarının festivalları da turistlərin cəlb olunmasına imkan verir.

Ölkədə turizm növlərinin beynəlxalq turizmdə rəqabət imkanları və reyting göstəricilərinin təhlilində turizm paketlərinə tələb və təklif analizinin istiqamətlərinə əsaslanır. Bununla yanaşı beynəlxalq turizmdə daha çox təklif olunan turizm məhsulları üzrə reyting qiymətləndirilməsində aparılan sadə hesablamalar üzrə müəyyən edilir.

Şəkil 1. Azərbaycanda turizm növləri üzrə reyting göstəriciləri

Şəkil 1 təhlilində aydın olur ki, beynəlxalq turizmdə təqdim etdiyi məhsulların rəqabət göstəriciləri əsasən orta və aşağı səviyyədə müəyyənləşir. Belə ki, beynəlxalq reyting göstəricilərinin əsas indikatorları üzrə binesin qeydiyyatı, iqtisadi sabitlik, qiymətlərin və nəqliyyatın əlçatanlığı, rəqib şəhərlərə görə otel və hava nəqliyyatında qiymət siyasəti, vica prosedurları və s. nəzərə alınır. Bu baxımdan ölkədə beynəlxalq turizm bazarında rəqabət imkanları turizmin yüksək inkişaf etdiyi ölkələrə və rəqib şəhərlərə qiymət və nəqliyyat indikatorlarında ududur. Həmçinin əsas hədəf bazarlara yönəldilən turizm xidmətlərinin əlaqədarlığının aşağı olması, birbaşa nəqliyyat əlaqələrinin zəif təşkili də ölkənin turizm reytinginin aşağı düşməsinə səbəb olur.

Nəticə

Aparığımız təhlillər göstərir ki, Azərbaycanın beynəlxalq turizmdə təqdim etdiyi turizm məhsullarının məkan analizində Bakı şəhəri əhəmiyyətin saxlayır. Qəbələ, Şəki, Qax, Quba, Qusar

destinasiyalarının rolu artmaqdadır ki, bu da onların müxtəlif turizm xidmətləri təklif etməsi ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, əsas turizm destinasiyaları təkcə rayon mərkəzləri deyil Basqal, Lahıc, Xınalıq, İlisu və Nabran yaşayış məntəqələri turist qəbulu və sıxlığına görə fərqlənir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında turizmin inkişafı hazırda Şuşa, gələcəkdə isə Kəlbəcərin əsas destinasiya kimi formalaşdıracaqdır. Eyni zamanda, periferik turizm mərkəzlərinin artması yeni destinasiyaların meydana çıxmasını təmin etməklə etmişdir. Lənkəran, Lerik, İsmayıllı, Şamaxı, Göygöl və s. dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında kiçik yaşayış məntəqələrindən ibarət periferik turizm mərkəzləri yaranmışdır.

Ölkənin beynəlxalq turizm təqdim etdiyi turizm məhsullarının reyting göstəricilərinin orta və aşağı qiymətləndirilməsi mövcud potensialdan zəif istifadə olunması ilə bağlıdır. Eyni zamanda subyektiv və obyektiv amillərin təsirləri turist cəlb edilməsinə aşağı salır ki, bu da nəqliyyat əlçatanlığı, viza siyasəti, otel qiymətlərinin rəqib şəhərlərlə müqayisədə yüksək olması, həmçinin aşağı kateqoriyalı otellərin azlığın qeyd etmək olar.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi. (2022). Azərbaycan Turizm Strategiyası 2022–2030. Bakı 2022. 38 s.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2024). Turizm fəaliyyəti üzrə illik hesabat. Bakı. 2025 101 s.
3. Dargahov V.S.(2022), Talıbov S.A., Mammadov Q.V. Perspectives of formation of eco-cultural destinations in the small Caucasus natural region in the example of Tug, Azix villages and Miskinli area of Gadabay district\ BSU, News of Baku University, Series of Natural Sciences I, p. 92-108.
4. Dargahov V.S.(2023) Prospects of using the tourism potential of the liberated territories from the point of view of ecotourism// Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 32(2) WOS., 224-232
5. Dargahov V.S.(2023), Talıbov S.A., Muradov İ. Prospects for the use of balneological and climatic resources of the liberated territories in health tourism\ Journ. Geol. Geograph. Geology, 32(4) WOS., 704-713
6. Imrani, Z., Mammadova, S., Hadjiyeva, N., & Vysotskiy, O. (2021). The main directions of sustainable socio-economic development of the Caspian littoral areas of the Republic of Azerbaijan and the existing environmental problems. *Journal of Geology, Geography and Geo ecology*, 30(4), 652-665. DOI: 10.15421/112160.
7. Li, J., et al. (2018). Big data in tourism research: A literature review. *Tourism Management*, p. 216-229
8. Zhang, X., et al. (2023). Spatial distribution characteristics and driving factors of high-grade tourist attractions.
9. Parkinson, C. (2025). A Comparison of Tourists' Spatial–Temporal Behaviours. Sustainability. (on LBS limitations). *Buildings* 2020, 10, s.14-29, doi:10.3390/buildings10020029
10. Mammadov, R. (2021). Tourism Typology and Spatial Development in Azerbaijan. *Caucasus Economic Review*, 12(2), 55–70.
11. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
12. Tourism Board of Azerbaijan. (2024). Annual Tourism Report 2024. Bakı.
13. UNWTO. (2024). *Tourism Definitions and Classifications*. Madrid: United Nations World Tourism Organization. 135 p.
14. Zhang, L., & Long, Q. (2023). Evaluation of attraction and spatial pattern analysis of world cultural and natural heritage tourism resources in China. *Tourism Geographies*, 25(4), 612–632.